

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

"MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLA HAYOTIDA YO'L HARAKATI QOIDALARINING AHAMIYATI"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6338903>

Aripova Olima Davranovna

Toshkent shahar Shayxontohur tumani

321-sonli KTIDMTT tarbiyachisi

Annotatsiya: *Bolalarni yo'lda harakatlanish va vaziyatni baholashga vizual ravishda o'rgatishingiz mumkin bo'lgan yo'lda bo'lgan bolalarning e'tiborini qoidalarga yo'naltirish juda foydalidir. Ota-onalar bolaga yo'lda, bolalar bog'chasida yoki maktabda o'zini qanday tutish kerakligini o'rgatadi deb umid qilmasliklari kerak. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar hayoti davomida yo'l harakati qoidalarining o'rnini haqida fikr mulohazalar yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *yo'l harakati qoidalari, ta'lim-tarbiya, transport oqimi, yo'l piyodalari.*

Bolalarni o'rgatish maktab yoshi qoidalar yo'l harakati - yosh ota-onalar va maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari tomonidan alohida e'tibor berilishi kerak bo'lgan ularni tarbiyalashning ajralmas qismi. Eng ko'pidan dastlabki yillar kichkina bola ushbu qoidalarga rioya qilish muhimligini tushunishi kerak, chunki uning hayoti va sog'lig'ining xavfsizligi bunga bog'liq. Shunga qaramay, bolaga sayr qilish va yo'lda harakatlanish paytida nima tavsiya etilmasligini va uni ko'chada kutish uchun qanday xavf tug'dirishi mumkinligini tushuntirish juda qiyin bo'lishi mumkin. Bolaga yo'l harakati qoidalarini qanday tushuntirish mumkin? Kichkina bolaga yo'lning asosiy qoidalarini unga tushunarli shaklda etkazish uchun siz quyidagi tushuntirishlardan foydalanishingiz mumkin: Har qanday harakat faqat o'ng tomonda amalga oshirilishi kerak. Bu nafaqat avtomobillarga va boshqa barcha transport turlariga, balki piyodalar yo'lagi bo'ylab harakatlanadigan piyodalarga ham tegishli. Yo'l piyodalari bo'lmagan joylarda siz yo'lning chekkasida, transport oqimiga qarab juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishingiz kerak. Avtoulavlarning harakatlanish hududidan faqat "zopak" bilan belgilangan piyodalar o'tish joyida yoki svetofor bo'lgan joylarda yashil chiroq orqali o'tish mumkin. Shu bilan birga, agar yo'lda tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi bo'lsa, dastlab siz yaqinlashib kelayotgan manevringiz xavfsizligiga va harakatlanuvchi avtoulavlar va boshqa transport vositalarining yo'qligiga aniq ishonch hosil qilishingiz kerak, garchi bunday vaziyatda bo'lgan haydovchilar odamlarni o'tqazishga majburdirlar. Barcha holatlarda shuni tushunish kerakki, rulda o'tirgan odam shunchaki bolani yoki kattalarni yo'lni kesib

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

o'tayotganini sezmasligi mumkin va mashinada to'xtash uchun vaqt kerak. Piyodalar uchun ham, har qanday transport vositalari uchun ham qizil va sariq chiroqlarda harakatlanish taqiqlanadi. Trolleybus, avtobus yoki tramvaydan chiqishda siz darhol transport vositasini chetlab o'tib, yo'lni kesib o'tmasligingiz kerak. Katta hajmdagi transport to'xtash joyidan chiqguncha kutib turing va xavfsizligiga ishonch hosil qilganingizdan so'ng, xotirjamlik bilan manevringizni yakunlang. Voyaga etgan odam bilan yo'lni kesib o'tayotganda siz uning qo'lidan mahkam ushlab olingiz va yo'lni kesib o'tishi tugaguniga qadar doimo qo'yib yubormasligingiz kerak. Hech qanday holatda harakatlanayotgan transport vositasi oldida yo'lga sakrab chiqmang. Avtoulovda harakatlanayotganda, maxsus mo'ljallangan o'rindiqqa o'tirganingizga ishonch hosil qiling va haydash paytida hech qachon xavfsizlik kamarlaringizni echmang. Paten, skejtbord yoki.

Biz 7 milliarddan ziyod odam yashaydigan dunyoda yashayapmiz va har yettinchi kishidan biri mashina boshqaradi. Bunday transport vositalarining ko'pligi bilan, hatto maktabgacha yoshdagi bolalar ham yo'l harakati qoidalarini bilishlari kerak. Ota-ona har doim ham 100% vaziyatga qo'shilmaydi va harakatlanayotgan mashina bilan to'qnashuv uchun bir soniya etarli. 3-4 yoshdan boshlab yo'lni qanday qilib xavfsiz tarzda kesib o'tishni aytib berish kerak. Maktabda bola piyodalarning o'zini tutish qoidalarini yoddan bilishi kerak. Ammo bunday bilim hali mavjud bo'lmasa yoki etarli bo'lmasa nima bo'ladi? Yo'l harakati qoidalarini qachon va qanday o'rganish kerak Beshikdan boshlab ham bolalar kattalarni nusxalashga moyil. Yo'lda onam va otamning xatti-harakatlari "subkorteksda qoldirilgan" asosiy misoldir. Agar ota-onalar qoidalarni buzsa (shoshqaloqlik, beparvolik tufayli), bola ongsiz ravishda yo'l harakati qoidalarini bilishi yoki bilmasligidan qat'iy nazar xuddi shu tarzda harakat qiladi. Shuning uchun, birinchi va asosiy darskattalar bolalarga o'rgata oladigan narsalar - ularning ongli piyodalar ekanliklarini amalda ko'rsatish. Qachondan o'rganishni boshlash kerak bolalarning yo'l harakati qoidalari? Siz 1 yoshdan boshlab har xil qofiyalarni o'qishingiz, qo'shiqlar tinglashingiz, yo'lda o'zini tutishingiz haqida multfilmlarni tomosha qilishingiz mumkin. 3-4 yoshdan boshlab tushuntirish suhbatlari o'tkazilishi kerak. Masalan, bola bilan mashinaning to'liq to'xtashi uchun vaqt kerakligi, u bir zumda tormoz berishni bilmasligi haqida suhbatlashish. Hatto tashrif paytida bolalar bog'chasi bola yo'l, piyodalar o'tish joyi, piyodalar o'tish joyi, svetofor nima ekanligini va ulardan qanday foydalanishni o'rganishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolaga yo'l harakati qoidalarini o'rganishda qanday yordam berish kerak? 3-7 yoshli bolalar bilan darslar o'tkaziladi o'yin shakli va tasviriy misollar bilan - shuning uchun material tezroq va to'liqroq so'riladi. Bundan tashqari, ushbu yoshga xos bo'lgan dunyoni idrok etishni, aqliy qobiliyatlar darajasini hisobga olish muhimdir. Taxminan 8 yoshga qadar "tunnel" ko'rish ustunlik qiladi - bola o'zining oldidagi narsalarni sezadi, lekin yon tomondan emas. Shuning uchun bolalarni yo'lga chiqishdan oldin atrofga diqqat bilan qarashga o'rgatish muhimdir. 6 yoshgacha bo'lgan bola shovqin manbasini tezda aniqlay olmaydi, yaqinlashayotgan

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

mashinani eshita olmaydi. 5-6 yilgacha diqqatning kontsentratsiyasi tanlangan. Bola bir vaqtning o'zida faqat bitta ob'ektni baholashi mumkin - uning fikriga ko'ra, eng ahamiyatlisi (masalan, bola yuk mashinasi yaqinlashayotganini sezadi, lekin yo'lovchi avtouloviga e'tibor bermaydi). Kam bo'yli ko'rish burchagini cheklaydi, bolalar yo'lda sodir bo'layotgan hamma narsani ko'ra olmaydi. Xuddi shu sababga ko'ra, katta avtomashinalar haydovchilari uchun bolani sezish qiyin bo'lishi mumkin. Xavfli vaziyatda bolaning xulq-atvorining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. O'nta boladan to'qqiztasi, ustiga yugurayotgan mashinani ko'rib, ahmoqona holatga tushib, yuzlarini qo'llari bilan yopadi. O'ninchi tiqilib qoladi, aksariyat hollarda avtomobil g'ildiraklari ostida. Shuning uchun, bola qanchalik aqlli bo'lmasin, kattalar uni qo'lidan mahkam ushlab, yo'l bo'ylab o'tqazishi kerak.

Qoidalar ro'yxati. Maktabgacha yoshdagi bola uchun svetofor va zopak signallarini bilish etarli emas, bundan yo'lning tasviri to'liq bo'lmaydi. Siz bolaga transportning qaysi turlari, qanday harakatlanishini tushuntirishingiz kerak, u bilan piyodalar yo'llari, er osti yo'llari, yo'llar haqida gaplashing. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun 5 ta yo'l harakati qoidalari: Siz qatnov qismidan svetoforning yashil chirog'ida yoki o'tish joyidan o'tishingiz mumkin va bu yagona yo'l. Yo'lga chiqishdan oldin chap tomonga qarash kerak, so'ngra bo'linish chizig'iga etib borib, o'ng tomonga qarash kerak. Yo'l bo'ylab, o'ng tomonda joylashgan piyodalar yo'lagi bo'ylab harakatlaning. Agar siz shahar tashqarisida bo'lsangiz - yo'l chetidagi mashinalar tomon boring. Siz yo'l yaqinida o'ynay olmaysiz. Siz u yoqdan yugurib o'tolmaysiz, qizil yoki sariq chiroqqa o'ting, hatto yaqin atrofda avtoulovlar bo'lmasa ham. Siz ba'zi yo'l belgilarini bilishingiz kerak. Ular quyidagi rasmda batafsil tavsiflangan. Yo'lda xavfli vaziyatlar Bir kechada yo'lda bir necha o'ndan yuzgacha odamlar bor. Hatto ulardan biri xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa ham, baxtsiz hodisa yuz berishi mumkin. Bu inson omilidir va bola bu haqda bilishi kerak. Yo'lda duch keladigan eng xavfli kutilmagan hodisalar: Yo'l chetidagi mashina ortidan to'satdan mashina paydo bo'ladi. Shuning uchun, yo'lni kesib o'tishdan oldin, siz butun harakatlanuvchi qatorni ko'rishingiz kerak. Qizil chiroq yondi va bola yo'lning o'rtasida edi. Ikkala tomondan transport vositalarining harakati juda qo'rqqinchli bo'lishi mumkin, ammo siz vahima qo'zg'ay olmaysiz, oldinga yoki orqaga yugurishingiz mumkin. Mashina asta-sekin harakatlanmoqda va siz u yoqdan bu yoqqa yugurishga ulgurishingiz mumkin. Yo`q mumkin emas. Uning ortidan mashina katta tezlikda o'tishi mumkin. Haydovchidan to'satdan mashina chiqib ketdi. Baxtsiz hodisalar nafaqat gavjum yo'lda sodir bo'ladi - turar-joy hududlarida ko'plab burilishlar mavjud, shuning uchun har qanday vaqtda mashina paydo bo'lishi mumkin. Haydovchi piyodalarning yashil signaliga o'tdi. Ha, bunday holatlar kam emas. Qonunbuzarlar bor, bor edi va shunday bo'ladi. Hatto qoidalar bo'yicha yo'lni kesib o'tishda ham bola diqqatli bo'lishi kerak, o'yinlarga chalg'imasligi, minigarniturani echib, atrofqa qarashi kerak.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - T.: O'zbekiston, 2014.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ3261-sonli qarori. 2017 yil.
4. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" T.: 2018